

УДК 93/94

Цысь О.П.

Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОНДИНСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Аннотация. В статье рассматривается история изучения кондинского Свято-Троицкого монастыря Тобольской епархии в отечественной историографии второй половины XIX – начала XX вв. Делается вывод о постепенном расширении источниковой базы исследований, выделяется церковная и светская историография темы.

Ключевые слова: монастырь, история изучения, Кондинский монастырь, миссионерство, православие в Сибири.

Монастырь для русского народа был необходимым элементом культурной жизни. Православные обитатели играли важную роль в укреплении и распространении христианства в Сибири, активном вовлечении прихожан в церковную жизнь. Большое значение имела их просветительская деятельность. Строительство монастырей в сибирских епархиях стало определенным этапом государственной политики. Как указывал Л.П. Шорохов, монастыри развернули здесь широкую колониционную деятельность, главным направлением которой было приобретение неосвоенных земель и руководство заселением, хозяйственным освоением вотчин [27, с. 80].

История монастырей и монашества России в XIX – начала XX вв. привлекала внимание до революции многих отечественных исследователей, как при изучении темы в масштабах всей страны, так и на материалах отдельных епархий или монашеских общин [13; 15; 17; 20; 21]. Наряду с известными историками церкви, на развитие историографии темы оказывали определенное влияние провинциальные исследователи.

В Зауралье начало изучения интересующей нас проблематики следует связать с зарождением краеведческих исследований в 1850-х гг. В это время, а также в течение нескольких следующих десятилетий на основе документов из монастырских архивов создаются работы в жанре «церковно-исторических очерков», посвященных отдельным монастырям Тобольской епархии; появляются сводные статьи с краткими, но ценными сведениями по рассматриваемой теме [1; 2; 5; 8; 9; 11; 18; 22].

Первой работой по истории Кондинского монастыря следует назвать небольшое исследование, выполненное смотрителем березовских училищ и членом-корреспондентом Географического общества Н.А. Абрамовым [4; 3, с. 448-459]. Он, по замечанию С.В. Турова, был первым исследователем архива монастыря [26, с. 23]. Как писал сам Н.А. Абрамов, «во время служения моего в г. Березове штатным смотрителем училищ (1842–1849 гг.) я несколько раз бывал в Кондинском монастыре во время проезда по округу для обозрения школ. Бывая в

монастыре, извлекал из старинных дел и описей относящиеся до него сведения с тем, чтобы со временем составить описание этой отдаленной и мало известной иноческой обители» [3, с. 448]. Используя материалы монастырского архива, а также рукописи, хранившиеся в Тобольской архиерейской ризнице, Н. Абрамов подробно разбирает вопросы, о строительстве первых православных храмов новокрещеными кодскими остояками, становлении Кондинской обители во второй половине XVII в., приводит разнообразный материал о хозяйственной деятельности монастыря до секуляризации, а также краткие данные об организации Кондинской миссии в 1840-е гг. [3, с. 457-459].

Опубликованный на страницах епархиального журнала исторический очерк другого «любителя сибирской церковной старины» — П.Д. Головина — углубляет изучение Кондинской обители за счет привлечения прежде всего новых архивных материалов фонда консистории, корреспонденций и статей, опубликованных в губернских и епархиальных ведомостях, а также составленной священником И. Кузнецовым в 1888 г. «Летописи Кондинского монастыря» [10, с. 9-10; 12, с. 32], переданной на хранение в Тобольскую духовную семинарию. П.Д. Головин, являвшийся ректором семинарии, составляя историю монастыря с интересом отнесся к рукописи И. Кузнецова, которая включала подлинные документы, скопированные священником с актов Кондинского монастыря [10, с. 59]. В исследовании П.Д. Головина предпринята попытка систематически изложить важнейшие сведения о Кондинском монастыре – от предпосылок его появления в период царства Михаила Федоровича до описания хранившихся в ризнице ценных икон. Историком рассматриваются следующие вопросы: сооружение первых церквей обители, материальные средства и хозяйство монастыря, его роль в христианизации язычников, наиболее ценные предметы монастырской ризницы. Материал излагается преимущественно в описательном ключе. Административная деятельность настоятелей оценивается автором очерка как содействие гражданской власти «по охранению спокойствия жителей края». Важной заслугой П.Д. Головина следует признать составление хронологического списка настоятелей монастыря с краткой характеристикой некоторых игуменов [10, с. 21-24]. Автор приходит к выводу, что Кондинский монастырь в течение последних десятилетий клонился к упадку «за неимением лиц, способных вести хозяйство и стремится к просветительной цели... для окрестных жителей» [10, с. 99-100], а также выражает надежду, что в дальнейшем, после организации женской общины, обитель вступит «в новую фазу своего существования» [10, с. 100].

В начале XX в. появляется и первая работа, где затрагивается тема истории изучения Кондинской обители. Тобольский краевед, церковно-общественный деятель А.И. Юрьевский, называя труды Н.А. Абрамова и П.Д. Головина, отмечает, что их сочинения «не отличаются полнотой содержания и не свободны от погрешностей», т. к. ими использовался ограниченный круг «местных источников» и не были привлечены материалы архивов министерств юстиции и иностранных дел. С точки зрения А.И. Юрьевского, все наиболее важные документы, касающиеся тобольских монастырей XVII и XVIII веков, как и в целом Тобольской епархии, хранятся в московских архивах. Кроме того, как пишет автор, о монастырях встречаются

краткие заметки в «разрозненных исторических описаниях», например, в биографиях тобольских архипастырей (речь, вероятно, идет о работах А.И. Сулоцкого) [31, с. 58].

Сам А.И. Юрьевский как член Архивной комиссии Тобольского епархиального братства св. вмч. Дмитрия Солунского. С 1902 г. в древлехранилище при Тобольском Братстве св. вмч. Дмитрия Солунского стали поступать памятники церковной старины. Часть экспонатов была пожертвована местными священнослужителями. Некоторые из них представляли церковно-исторические описания своих приходов и литературные сочинения по истории края. Кандидатом богословия А.И. Юрьевским была заведена «Хронологическая опись древлехранилища Тобольского епархиального Братства для записи вещественных и письменных предметов древности». Он был организатором издательской деятельности Древлехранилища, занимался публикацией поступавших в фонды редких памятники церковной письменности. Он участвовал в систематизации дел консисторского архива (им была составлена опись наиболее важных дел по истории епархии) и обнаружил там несколько ценных документов, не внесенных в описи. На основе некоторых из них была написана статья «Об учреждении Кондинской миссии при архиепископе Афанасии» [19, с. 82-83; 14, с. 376-377]. Его же перу принадлежит несколько статей по истории других монастырских обителей Тобольской епархии [28-30].

Интересные сюжеты из истории Кондинского монастыря описываются в статьях К.Б. Газенвинкля. В первой из них рассказывается о нападении беглых колодников («обских пиратов») на обитель в середине 1740-х гг. [4, с. 454-460]. Во второй приведены сведения о заключенных, содержащихся в монастырской тюрьме, или же сосланных туда за совершение политических или уголовных преступлений, а также проступков против религии и нравственности [6].

Начальные этапы деятельности Кондинской миссии затрагиваются в обобщающих исследованиях, посвященных миссионерству в Сибири в целом [25].

Наиболее крупным исследователем истории православия в Сибири этого периода следует признать А.И. Сулоцкого. В серии биографических очерков тобольских епархиальных архиереев он не мог не затронуть их деятельность по надзору за монастырскими общинами, включая Кондинскую. Так, в статье об архиепископе Афанасии А.И. Сулоцкий рассматривает предпринимаемые преосвященным меры по укомплектованию подготовленными кадрами Кондинской миссии и созданию школы при монастыре игуменом Арсением [24]. Миссионерству на Тобольском Севере посвящена лишь одна его специальная работа [23]. А.И. Сулоцкий достаточно высоко оценивает предпринимаемые тобольской епархиальной властью усилия по христианизации коренного населения северных благочиний, акцентируя внимание преимущественно на Обдорской и Сургутской миссиях.

Краткий очерк истории миссионерской школы при Свято-Троицком монастыре составлен и опубликован священником Зосимой Козловым, служившим в этой обители в начале XX века [16].

В отличие от исследователей, происходивших из духовной среды, представители областничества очень скептически оценивали деятельность миссионерских учебных

заведений, в том числе и школы при Кондинском монастыре. В частности, Н.М. Ядринцев, утверждал, что «школы кондинская, обдорская и березовская, куда брали инородцев, ничем не заявили себя», а преподавание в первой из них было «дурно и небрежно» [32, с. 224-226]. Подобные односторонние выводы, на наш взгляд, объясняются общим критическим настроем представителей данного общественно-политического движения, негативно характеризовавших политику российского правительства по отношению к Сибири в целом.

Таким образом, в данный период наблюдается тенденция, связанная с постепенным расширением источниковой базы исследования: привлечение Н.А. Абрамовым доступных ему архивов березовского духовного правления и Кондинского монастыря, использование архивного материала документов Тобольской духовной консистории и «Летописи» И. Кузнецова ректором семинарии П.Д. Головиным, дальнейшие поиски источников центральных архивов в рамках Архивной комиссии.

Внимание авторов привлекали преимущественно несколько основных сюжетов: создание Кондинского монастыря в середине XVII в., его хозяйственная деятельность до секуляризации, организация миссии при монастыре и школы при миссии в 30-х – 40-х гг. XIX в. Собранные и опубликованные сведения, заимствованные, в том числе, из не сохранившихся к настоящему времени источников, являются ценным подспорьем для современных ученых, занимающихся проблемами истории православия на Тобольском Севере.

Литература

1. Абалакский Знаменский трехклассный мужской монастырь Тобольск, 1884. 25 с.
2. Абрамов Н. Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь // Тобольские губернские ведомости (далее – ТГВ). 1865. №43. С. 273; №44. С. 279-280.
3. Абрамов Н.А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии. Тюмень: СофтДизайн, 1998. 576 с.
4. Абрамов Н.А. Кондинский Троицкий монастырь (в Березовском округе) // ТГВ. 1867. №35. С. 198; №36. С. 200; №37. С. 205-206.
5. Абрамов Н. Тюменский Троицкий монастырь // ТГВ. 1865. №50. С. 323; №51. С. 334-335.
6. Газенвинкель К.Б. Епитимщики и колодники Кондинского монастыря прошлого и начала нынешнего столетия // Календарь Тобольской губернии на 1890 год. Тобольск: Тип. Тоб. губ. Правления. 1889. С. 261-268.
7. Газенвинкель К.Б. Обские пираты прошлого века // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. СПб: тип. А.С. Суворина, 1893. Т. LIII. С. 454-468.
8. Головин П.Д. Исторические очерки ныне существующих монастырей Тобольской епархии // Календарь Тобольской губернии на 1890 год. Тобольск: Тоб. губ. тип., 1889. С. 20–42.

9. Головин П.Д. Исторические очерки ныне существующих монастырей Тобольской епархии // Календарь Тобольской губернии на 1892 год. Тобольск: Тип. Тоб. губ. Правления. Приложение, 1891. С. 38–106.
10. Головин П.Д., протоиерей. Кондинский Троицкий монастырь // Тобольские епархиальные ведомости (далее – ТЕВ). 1892. № 1–2. Отд. неофиц. С. 9-26; №3–4. С. 68-81; №5–6. С. 93-100.
11. Голубев И.К. Абалакский Знаменский третьеклассный мужской монастырь. СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1892. 13 с.
12. Гурский И.В. Поездка на Северный Урал: Из дневника // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск: Тип. Губ. Правления, 1893. Вып. 1. С. 1–69.
13. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской церкви: Материалы по истории русской церкви. М.: Изд-во Крутицкое подворье, Общество любителей церковной истории (репринт 1893 г.), 2009. 935 с.
14. Заседание архивной комиссии // ТЕВ. 1908. № 19. Отд. офиц. С. 375-377.
15. Зверинский В.В. Преобразование старых и учреждение новых монастырей с 1764-95 по 1 июня 1890 год. СПб.: Тип. В. Безобразова и К., 1890. 594 с.
16. Козлов З. Исторический очерк одноклассной церковно-миссионерской Кондинской школы за 65 лет (с 1844–1909 г.) ее существования // Школьный листок при ТЕВ. 1910. №16. С. 121–127.
17. Любинецкий Н.А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи. СПб.: Синод. тип., 1900. Ч. 1-4.
18. Монастыри в Западной Сибири // Памятная книжка Западной Сибири. Омск: тип. Окр. штаба, 1881. С. 39-42.
19. Отчет о состоянии и деятельности Архивной Комиссии, что при епархиальном Братстве, со времени ее открытия по 26 октября 1903 года // ТЕВ. 1905. №5. Отд. офиц. С. 82-83.
20. Павлов А.С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Одесса: в тип. Ульриха и Шульце, 1871. Ч. 1. 170 с.
21. Ростиславов Д.И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей. СПб.: тип. Мор. м-ва, 1876. 396 с.
22. Сулоцкий А. Заметки к «Описанию Тобольского Знаменского монастыря» // ТГВ. 1859. №27. С. 333-360.
23. Сулоцкий А. Миссионерства Березовского края – Обдорское, Кондинское и в особенности Сургутское // Странник. 1869. Т. 3. № 8. Отд. V. С. 102-115.
24. Сулоцкий А., прот. Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского и Сибирского // Странник. 1867. Январь. С. 5-57.
25. Сумароков П. Миссионерство в Сибири // Христианское чтение. СПб., 1883. №9-10. С. 411-435; №11-12. С. 561-593; 1884. №1-2. С. 113-147; №5-6. С. 639-673; №9-10. С. 327-347.

26. Туров С.В. Предисловие // Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкий монастырь в первой половине XVIII в.: люди и стены сибирской обители накануне секуляризации (Сборник документов). Тюмень: Вектор Бук, 2003. С. 14-27.

27. Шорохов Л.П. Монастыри и колонизация Зауралья в XVII – XVIII вв. // Вопросы истории Урала: Материалы 2-й науч. сессии вузов Уральского зоны в г. Перми. Пермь: изд. Пермского гос. ун-та, 1966. С. 74-81.

28. Юрьевский А., священник. Зосимо-Савватиевский Тобольский монастырь // ТЕВ. 1904. № 5. Отд. неофиц. С. 76-84.

29. Юрьевский А., священник. Ильинский Тюменский монастырь // ТЕВ. 1904. № 8. Отд. неофиц. С. 131-134.

30. Юрьевский А., священник. Покровский Туринский монастырь // ТЕВ. 1904. № 6. Отд. неофиц. С. 92-84.

31. Юрьевский А., священник. Упраздненные монастыри тобольской епархии // ТЕВ. 1904. № 4. Отд. неофиц. С. 49–54.

32. Ядринцев Н.М. 1891. Сибирские инородцы: их быт и современное положение. СПб.: Издание И.М. Сибирякова, 1891. 308 с.

© Цысь О.П., 2021